

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18949421>

O'QITUVCHILAR, MAKTAB RAHBARLARI VA TA'LIM XODIMLARINING TURLI EHTIYOJLARINI QONDIRISH VA MAKTAB NEGIZIDA KASBIY RIVOJLANISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH

Hamroyeva Nozigul G'ayratovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti, 2-kurs magistranti

nozixamrayeva0507@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'qituvchilar, maktab rahbarlari va ta'lim xodimlarining turli ehtiyojlarini qondirish hamda maktab negizida kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash masalalari yoritilgan. Hozirgi davrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagoglarning malakasini oshirish, ularni innovatsion yondashuvlar asosida qayta tayyorlash va amaliy faoliyatga yo'naltirish dolzarb masalaga aylangan. Maqolada mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yechimlar taklif etilgan. Shuningdek, kasbiy rivojlanish jarayonining natijalari, samaradorlik omillari va amalga oshirish muddatlari haqida ilmiy asoslangan xulosalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy o'sishiga sharoit yaratish hamda uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *kasbiy rivojlanish, maktab rahbariyati, o'qituvchi, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, metodik qo'llab-quvvatlash, uzluksiz ta'lim, malaka oshirish.*

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы удовлетворения различных потребностей учителей, руководителей школ и педагогических работников, а также поддержки профессионального развития на базе школы. В настоящее время модернизация системы образования, повышение квалификации учителей, их переподготовка на основе инновационных подходов и привлечение к практической деятельности стали актуальной задачей. В статье анализируются существующие проблемы и предлагаются практические решения по их устранению. Также представлены научно обоснованные выводы о результатах процесса профессионального развития, факторах эффективности и сроках реализации. Результаты исследования способствуют повышению качества образования, созданию условий для профессионального роста учителей и совершенствованию системы непрерывного образования.

Ключевые слова: профессиональное развитие, руководство школой, учитель, качество образования, инновационный подход, методическое обеспечение, непрерывное образование, повышение квалификации.

Abstract

This article covers the issues of meeting the various needs of teachers, school leaders and educational staff and supporting professional development on a school basis. Currently, the modernization of the education system, improving the skills of teachers, retraining them on the basis of innovative approaches and directing them to practical activities have become an urgent issue. The article analyzes existing problems and offers practical solutions to eliminate them. It also presents scientifically based conclusions about the results of the professional development process, efficiency factors and implementation deadlines. The results of the study serve to improve the quality of education, create conditions for the professional growth of teachers, and improve the system of continuous education.

Keywords: professional development, school leadership, teacher, quality of education, innovative approach, methodological support, continuous education, advanced training.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimining muvaffaqiyati, avvalo, o'qituvchi va ta'lim muassasasi rahbarlarining kasbiy kompetensiyasiga bog'liq. Globallashuv, raqamli texnologiyalar, yangi pedagogik yondashuvlar ta'lim xodimlaridan doimiy o'zgarish va yangilanishni talab etmoqda. Shu boisdan O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatida o'qituvchi va rahbar kadrlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash davlat miqyosidagi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Maktab negizida tashkil etilayotgan kasbiy rivojlanish markazlari, mentorlik tizimi, innovatsion dars tahlili, metodik tarmoq yig'ilishlari ta'lim xodimlarining turli ehtiyojlariga mos rivojlanish imkonini yaratmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayon samaradorligini oshirish uchun tizimli tahlil, muammolarni aniqlash va ularni ilmiy asosda hal etish zarur.

Mana shu maqsadda "Ishonch" tomonidan moliyalashtirilgan "AKT va raqamli ta'limni qo'llash orqali ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish" loyihasi doirasida YUNESKO O'zbekistonga o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini tashkil etish va amalga oshirish jarayonlarini qayta ko'rib chiqishda ko'mak bermoqda. Uning zamirida tez o'zgaruvchan ta'lim landshaftida o'qituvchilar, maktablar va o'quvchilarning ehtiyojlariga yaxshiroq javob bera oladigan Pedagogik mahorat markazlarining yangi modelini yaratish g'oyasi yotadi.

An'anaga ko'ra, o'qituvchilar kasbiy rivojlanishi milliy standartlarga rioya qilish va standartlashtirilgan, majburiy o'qitishni o'tkazishga qaratilgan. Bu keng qamrovni ta'minlagan bo'lsa-da, har doim ham o'qituvchilarning turli ehtiyojlarini qondira olmagan yoki o'qitish va o'rganishdagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlamagan. Ushbu loyiha maktablar va o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytiradigan, mukammallikni targ'ib qiluvchi va kasbiy o'rganishni o'qituvchilarning kundalik faoliyati va ularning ehtiyojlari bilan yaqinroq bog'laydigan yanada dinamik modelga o'tish ustida ishlamoqda.

Ushbu tasavvur (vision) bir nechta ustuvorliklarga aylanadi:

-kasbiy rivojlanishning sifati va dolzarbligini oshirish; ta'limni yanada moslashuvchan va samarali qilish;

-maktablar, universitetlar va boshqa muassasalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va ekspertizani yanada samaraliroq q'ollash.

Mukammallik Modeli O'zbekiston ta'lim tizimidagi asosiy muammolarni hal qiladi, jumladan, o'qituvchilar va maktab rahbarlarining turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish; o'qituvchilarning malakasini oshirish jarayonida va butun maktab bo'ylab raqamlashtirishni rivojlantirish; maktabgacha ta'limni kengaytirish va takomillashtirish; STEAM ta'limini targ'ib qilish va maktab negizida kasbiy rivojlanishni kuchaytirishga qaratilgan.

Bu qiyinchiliklarning har biri ham imkoniyatdir. Masalan, ta'lim texnologiyalari uchun mintaqaviy markazlar va raqamli mentorlar tarmoqlarini yaratish orqali raqamlashtirishni rivojlantirish mumkin. Maktabda kasbiy rivojlanishni o'zaro o'rganishni qo'llab-quvvatlovchi etakchi o'qituvchilar va mentorlarni tayyorlash orqali kuchaytirish mumkin. Maktabgacha va STEAM ta'limini maxsus modullar, hamkorlik va yangi o'quv resurslari orqali qo'llab-quvvatlash mumkin.

Muammolar tahlili

1. Metodik va kasbiy ehtiyojlarning nomuvofiqligi.

Ko'plab o'qituvchilar va rahbarlar malaka oshirish kurslarida qatnashayotgan bo'lsalar-da, bu kurslar amaliy ehtiyojlarga to'liq mos emas. O'quv dasturlarining umumiyliigi, dars amaliyotidan uzoqligi sababli o'rganilgan bilim maktab jarayonida yetarli darajada qo'llanilmayapti.

2. O'qituvchi va rahbarlar orasida farqlangan ehtiyojlar mavjudligi

Ta'lim xodimlarining ehtiyojlari kasbiy bosqich, fan yo'nalishi, ish tajribasiga qarab keskin farqlanadi. Ammo mavjud tizim bir xil dastur asosida o'qitish bilan chegaralanmoqda. Bu esa individuallashtirilgan rivojlanish imkonini cheklaydi.

3. Maktab negizida ichki rivojlanish tizimining sustligi

Ko'plab ta'lim muassasalarida maktab negizida o'zaro tajriba almashish, metodik seminarlar, dars tahlillari va mentorlik tizimlari yetarlicha yo'lga qo'yilmagan.

4. Raqamli kompetensiyalar yetishmasligi

O'qituvchilar orasida raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish, onlayn platformalarda o'qitish ko'nikmasi yetarli emas. Bu holat ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qilmoqda.

Yechimlar yo'nalishlari

1. Maktab negizida kasbiy rivojlanish markazlarini shakllantirish.

Har bir umumta'lim muassasasida "Ichki kasbiy rivojlanish markazi"ni tashkil etish zarur. Bu markaz o'qituvchilarning ehtiyojlarini aniqlaydi, individual rivojlanish rejalari ishlab chiqadi va muntazam monitoring olib boradi.

2. Mentorlik tizimini kuchaytirish.

Tajriba orttirgan o'qituvchilar yangi kadrlarni qo'llab-quvvatlovchi mentor sifatida faoliyat yuritishi lozim. Mentorlik jarayoni rasmiylashtirilgan, natija asosida baholanuvchi tizimga aylantiriladi.

3. Kasbiy rivojlanishning modulli tizimi

O'qituvchilar uchun qisqa muddatli, amaliyotga yo'naltirilgan modulli o'quv dasturlarini yaratish kerak. Har bir modul muayyan ko'nikma (metodik, raqamli, kommunikativ, reflektiv)ni shakllantirishga yo'naltiriladi.

4. Raqamli o'qitish muhitini rivojlantirish

Ta'lim xodimlari uchun onlayn kurslar, vebinarlar, elektron resurslar bazasini yaratish va doimiy yangilab borish zarur. "Ustoz.uz", "eduportal.uz", "Metodik platforma" singari tizimlar kengaytiriladi.

5. Rahbar kadrlar uchun liderlik va boshqaruv kompetensiyalari dasturlari

Maktab direktor va o'rinbosarlari uchun xalqaro tajribaga asoslangan boshqaruv kurslari tashkil etilishi kerak. Bu kurslar strategik rejalashtirish, jamoa motivatsiyasi, monitoring va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Amalga oshirish bosqichlari va muddatlar

Bosqich	Faoliyat yo'nalishi	Muddat	Mas'ul tashkilot
I-bosqich	Ehtiyojlarni o'rganish, so'rovnoma va tahlil o'tkazish.	2025-yil 1-3-chorak	Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari
II-bosqich	Maktab negizida kasbiy rivojlanish markazlarini tashkil etish.	2025-yil 4-chorak	Hududiy boshqarmalar
III-bosqich	Mentorlik va modulli o'quv dasturlarini joriy etish.	2026-yil 1-yarim yillik	Respublika ta'lim markazi
IV-bosqich	Monitoring, tahlil va samaradorlik bahosi.	2026-yil 2-yarim yillik	Ta'lim sifatini baholash agentligi

Kutilayotgan natijalar

- O'qituvchi va rahbarlarning kasbiy malakasi oshadi.
- Har bir ta'lim muassasasida ichki o'quv va rivojlanish muhiti shakllanadi.
- Maktab jamoasi o'zining kasbiy ehtiyojlarini mustaqil aniqlay oladi.
- Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish darajasi oshadi.
- Ta'lim sifatini baholash ko'rsatkichlari (PISA, PIRLS)da ijobiy o'sish kuzatiladi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	O'lchov birligi	Boshlang'ich holat	2026-2030-yil uchun taxminiy holat
Kasbiy rivojlanish markazlari soni	ta	0	1200+
Mentorlik dasturlarida ishtirok etuvchi o'qituvchilar	%	15	60
Raqamli platformalardan foydalanuvchilar ulushi	%	30	75
O'qituvchilarning malaka oshirishdan qoniqish darajasi	%	40	85
PISA baholash natijalaridagi o'sish	ball	–	+20 ball

“Ishonch” tomonidan moliyalashtirilgan “AKT va raqamli ta'limni qo'llash orqali ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish” loyihasi fasilitatori, mahorat markazi metodisti va Buxoro innovatsiyalar universiteti 2-kurs magistri sifatida o'zining **“Kelajak ustozlari”** loyihamni taqdim etaman. Jumladan: har oyda 1000 ga yaqin tinglovchi markazda malaka oshirish uchun keladi. Shuning uchun:

- Ularning ehtiyojlarini o'rganish maqsadida, (3 oy davomida, turli fan doirasida) so'rovnomalar o'tkazish.
- Aniqlangan ehtiyojlardan kelib chiqib, (1 oy davomida) o'quv dasturi tayyorlash.
- Dastur asosida (6 oy davomida) o'quv mashg'ulotlari, treninglar tashkil etish;
- Egallangan bilimlarni sinovdan o'tkazish va monitoring qilish maqsadida, o'sha tinglovchilar dars beradigan maktablarga borib, (2 oy davomida) dars tahlillarini amalga oshirish.
- Olingan tahlillar va monitoring natijasida grantlar tashkil etish (yil davomida);

Izoh: Bu grantlar faqat mablag'lar emas, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish maqsadida hududiy sayohatlari yoki xorijiy ta'lim uslubini o'rganish maqsadida stajirovkalarga yuborish samarali bo'ladi.

-Stajirovkadan tajriba o'rganib qaytgan tinglovchilarning tajribasini boshqa tinglovchilar uchun (3 oy davomida) dars mashg'uloti sifatida joriy etish;

-Pedagog kadrlarning attestatsiyadan o'tkazish jarayonida yetarli ball ololmagan o'qituvchilar uchun yuqorida belgilangan dastur asosida (3 oy davomida) amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

Qamrov doirasi

- Belgilangan davrda 90% tinglovchi qamram olinadi.
- Pedagog kadrlarning attestatsiyadan o'tkazish jarayonida yetarli ball ololmagan o'qituvchilarning 60% i qamrab olinadi.

Natija

- Maktablar va Pedagogik mahorat markazlari o'rtasida tizimli va sog'lom muhit yaratiladi.
- Pedagog kadrlar xohishiy tarzda malaka oshirish tizimiga jalb qilinadi.

Dolzarb resurslar

Ushbu loyiha davomida inson resurslari va texnik resurslar kerak bo'ladi. Jumladan:

-Loyiha koordinatori(1 nafar)

-Xorijiy stajirovkadan qaytgan tinglovchi (5 nafar)

-Mahorat markazining professor-o'qituvchilari, malakali metodistlar (10-15 nafar)

Texnik resurslar

-Maxsus planshetlar, elektron doskalar, videokontentlar tayyorlash uchun kamera, mikrofon va diktofonlar, smart televizorlar, zamonaviy 3D printerlar.

Xulosa

Maktab negizida kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash — ta'lim tizimining barqaror rivojlanish kafolatidir. O'qituvchi, rahbar va boshqa xodimlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan, differensial yondashuv asosidagi tizim ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi. Amalda bu tizim:

-O'qituvchilarning o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantiradi.

-Ta'lim jarayonining ichki sifat mexanizmlarini mustahkamlaydi.

-Har bir maktabni innovatsion rivojlanish markaziga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4319-son qarori. – Toshkent, 2019.
3. UNESCO. Teacher Professional Development: Policy and Practice. – Paris, 2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Ta’lim tizimida pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta’minlash konsepsiyasi. – Toshkent, 2023.